

POLAND

POLAND

ИСТОРИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР АФАЗИИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Гиёсова Василя Авазовна

преподаватель ФерГУ

Карабоева Шоира Ходижоновна

студентка 2 курса ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332073>

Аннотация: В статье рассматривается афазия как междисциплинарная проблема, находящаяся на стыке нейропсихологии, лингвистики, неврологии и логопедии. Дается историко-теоретический обзор основных этапов изучения афазии, начиная с работ П. Брока и К. Вернике до современных нейропсихолингвистических подходов. Особое внимание уделяется классификации афазий, предложенной А.Р. Лурией, которая остаётся актуальной в клинической практике и лингвистических исследованиях. Анализируется вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие теории афазии, а также подчёркивается значимость междисциплинарного подхода к диагностике и коррекции речевых нарушений.

Ключевые слова: афазия, нейропсихология, нейролингвистика, речевые расстройства, классификация Лурии, Брока, Вернике, мозговые нарушения, междисциплинарный подход, сенсорная афазия, моторная афазия.

В настоящее время ведущей причиной смертности и инвалидности населения остаются острые нарушения мозгового кровообращения, за которыми следуют черепно-мозговые травмы, полученные преимущественно в дорожно-транспортных происшествиях. Одним из частых последствий повреждения головного мозга является афазия — «...системное нарушение речи, возникающее при органических поражениях мозга, охватывающее различные уровни речевой организации, затрагивающее её связь с другими психическими процессами и приводящее к дезинтеграции всей психической сферы человека, прежде всего — коммуникативной функции речи...». Данное расстройство существенно снижает трудоспособность и затрудняет социальную адаптацию.

Афазия может проявляться по-разному в зависимости от локализации очага поражения мозга, включая нарушения номинативной функции, непонимание речи, аграмматизмы, нарушения чтения, письма и счёта, изменения личности и специфическую реакцию пациента на болезнь.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Термин «афазия» происходит от греч. phasis — «речь» и приставки а- — «отсутствие», дословно означая «неговорение». Впервые он был предложен французским врачом Арманом Труссо в 1864 году.

История изучения афазии насчитывает около двух столетий. В 1862 году французский невролог П. Брока описал случай, при котором пациент сохранял понимание речи, но был лишён возможности говорить при сохранной артикуляции и интеллекте — это состояние ныне идентифицируется как эфферентная моторная афазия. В 1874 году немецкий невропатолог К. Вернике выделил сенсорную афазию, при которой пациент слышит речь, но не понимает её, воспринимая как поток бессмысленных звуков — феномен, получивший название «психическая глухота».

В 1930–1940-х гг. началось формирование нейropsychологии — междисциплинарной области на стыке неврологии, физиологии, психологии и анатомии мозга. Её основателем считается А.Р. Лурия, разработавший одну из наиболее полных классификаций афазий. Возникновение нейropsychологии было обусловлено необходимостью реабилитации раненых с черепно-мозговыми травмами в годы Великой Отечественной войны. Тогда были сформированы теоретические основы диагностики и коррекции нарушений высших психических функций, включая речь.

С середины XX века афазия стала рассматриваться как многоаспектное нарушение, затрагивающее как вербальную и невербальную коммуникацию, так и личностную сферу пациента, включая эмоциональные и когнитивные аспекты. Это обусловило её изучение в рамках таких дисциплин, как нейropsychология, психология, неврология, логопедия и нейролингвистика.

Особое значение имеет вклад нейролингвистики, представляющей собой область, тесно связанную с нейropsychологией. А.Р. Лурия одним из первых провёл комплексный нейропсихолингвистический анализ афазии, объединив достижения психологии, психолингвистики и клинической неврологии.

Совместные исследования нейropsychологии и лингвистики позволили сформулировать концепцию двух типов афазических нарушений — синтагматических и парадигматических. Первые связаны с динамической организацией речи и обусловлены поражением передних отделов левого полушария; вторые — с нарушением речевых кодов

(фонематического, семантического, артикуляционного), возникающих при поражении задних отделов.

Таким образом, афазия — это сложный междисциплинарный феномен, находящийся в фокусе внимания лингвистов, неврологов, логопедов и нейропсихологов. Помимо классиков афазиологии — П. Брока, К. Вернике, А.Р. Лурии — существенный вклад в развитие клинической и теоретической афазиологии внесли Е.В. Шмидт, Р.А. Ткачев, Л.Г. Столярова, Т.В. Ахурина, Э.С. Бейн, Т.Г. Визель, Л.С. Цветкова и др.

Современные подходы к диагностике и коррекции афазии опираются на выявление механизмов, лежащих в основе речевых нарушений, связанных с поражением конкретных участков коры головного мозга и вторичными функциональными перестройками.

На сегодняшний день не существует универсальной классификации афазий. Различные исследователи предлагают собственные системы. Тем не менее, наиболее широко признанной остаётся классификация А.Р. Лурии, основанная на различии между «моторными» и «сенсорными» типами афазии.

Согласно Лурии, афазии делятся на две группы:

I. Сенсорные афазии:

- Сенсорная (акустико-гностическая) — поражение зоны Вернике; характеризуется фонематической агнозией, нарушением понимания речи и логореей.

- Акустико-мнестическая — повреждение средневисочных и задневисочных отделов; характеризуется дефицитом слухоречевой памяти и затруднением в понимании развернутых высказываний.

- Оптико-мнестическая — поражение задневисочных и теменно-затылочных отделов; проявляется в трудностях узнавания предметов и словесных обозначений.

- Семантическая — поражение теменно-затылочной области; нарушение понимания сложных логико-грамматических конструкций.

II. Моторные афазии:

- Афферентная моторная — поражение постцентральной зоны; характеризуется артикуляторной апраксией, проявляющейся в трудностях смены поз артикуляции.

- Эфферентная моторная — поражение зоны Брока; нарушена последовательность артикуляций, речь фрагментарна и затруднена.

•Динамическая афазия — поражение заднелобных областей; проявляется в сниженной речевой инициативе, аграмматизмах, использовании речевых штампов.

Таким образом, систематизация афазий по Лурии остаётся ключевой в отечественной афазиологии и оказывает существенное влияние на диагностику, коррекцию и лингвистический анализ нарушений речи.

Список использованной литературы:

1. Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение / Л.С. Цветкова. –М.: Просвещение, 1988. – 207 с.
2. Араева Л.А., Барбараш, О.Л., Образцова, М.Н., Семенов, С.Е. Когнитивно-языковые механизмы и способы мониторинга восстановления функций головного мозга при нарушении мозгового кровообращения (на примере транскортикальной моторной / динамической / афазии) / Л.А. Араева, О.Л. Барбараш М.Н. Образцова, С.Е. Семенов // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – №4(4). – С. 29-33.
3. Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение / Л.С. Цветкова. –М.: Просвещение, 1988. – 207 с.;
4. Шингаров, Г.Х. Диалектика чувственного и рационального в языке при патологии речи. Афазии / Г.Х. Шингаров, Р.А. Амасьянц, М.В. Шмонова // Вестник МГТУ: труды Мурман. гос. техн. ун-та. – Мурманск, 2014. – № 4. – С. 812-817.
5. Каширкина В.В. Нейролингвистический аспект афазии / В.В. Каширкина // Молодой ученый. – 2018. – №33. – С. 28-31.
6. Bastiaanse, R. Broca's aphasia: A syntactic and /or a morphological disorder? A case study / R. Bastiaanse // Brain and Language. – 1995. – № 48(1). – Pp.1– 32.
7. Gorno-Tempini, M.L., Dronkers, N.F., Rankin, K.P., Ogar, J.M., Phengrasamy, L., Rosen, H.J., Johnson, J.K., Weiner, M.W., Miller, B.L. Cognition and anatomy in three variants of primary progressive aphasia / M.L. Gorno-Tempini, N.F. Dronkers, K.P. Rankin, J.M. Ogar, L. Phengrasamy, H.J. Rosen, J.K. Johnson, M.W. Weiner, B.L. Miller // Annals of Neurology. – 2004. – № 55. – Pp. 335–346.
8. Kean, M.L. The linguistic interpretation of aphasic syndromes: Agrammatism in Broca's aphasia, an example / M.L. Kean // Cognition. – 1977. – № 5. – Pp. 9–46.
9. Waldron, H. Comparing monitoring and production based approaches to the treatment of phonological assembly difficulties in aphasia / H. Waldron // Aphasiology. – 2010–2011. – № 25. – Pp. 1153 – 1173.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

10. Критчли, М. Афазиология / М. Критчли; пер. с англ. Е.П. Кок. – М.: Медицина, 1974. – 233 с.
11. Лурия, А.Р. Высшие корковые функции человека / А.Р. Лурия. – СПб., 2008. – 431 с.
12. Хомская, Е.Д. Нейропсихология / Е.Д. Хомская. – СПб.: Питер, 2003. – 496 с.
13. Цветкова, Л.С. Афазиология. Современные проблемы и пути их решения / Л.С. Цветкова. – М.: МПСИ, МОДЭК, 2011. – 744с.; Шохор-Троцкая, М.К. Речь и афазия / М.К. Шохор-Троцкая. – М., 2001. – 416 с.